

УДК 904 (477.75)

КЛАД ПОЗДНЕРИМСКИХ МЕДНЫХ МОНЕТ
ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ ПОД СЕВАСТОПОЛЕМ

Ступко М.В.

Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

В статье публикуется клад позднеримских монет из поселения сельской округи Херсонеса. Новый клад, еще один из целой серии подобных, рассматривается в контексте изучения взаимодействия Херсонесского государства с населением дальней хоры. Рассматриваются особенности монетного обращения Херсонеса в позднеримский период. Публикация призвана помочь в решении проблемы выявления границ херсонесских территорий и взаимодействия властей города и империи с варварами-федератами, осуществлявшими охрану рубежей Херсонеса.

Ключевые слова: клад, позднеримские монеты, сельская округа Херсонеса, варвары-федераты.

The article publishes a list of Late Roman coins treasure from a settlement in the rural district of Chersonesos. This new treasure, another of a series of similar ones, is considered in the context of studying the interaction of Chersonesos state with the population of the remote areas of Chora. The peculiarities of the monetary circulation of Chersonesos in the late Roman period are considered. The publication is intended to help solve the problem of identifying the boundaries of the Chersonesos territories and the interaction of the authorities of the city and the empire with the barbarians- federates who guarded the borders of Chersonesos.

Key words: *treasure, Late Roman coins, the rural district of Chersonesos, barbarian federates.*

В окрестностях Севастополя расположен ряд примечательных памятников сельской округи Херсонеса, которые до настоящего времени исследованы в очень незначительной степени. Большинство из них подвергались разграблению, особенно интенсивно в последние два десятилетия. Пожалуй, наиболее печальная участь постигла одно из самых крупных поселений, именуемое в местном обиходе «Капониры». Название дано по земляным капонирам для укрытия техники, оставшейся от располагавшейся в послевоенные годы на территории поселения учебной части ПВО. Поселение расположено на водоразделе между Бельбекской долиной и системой Камышловского оврага южнее развалин храма Преображения XIX в. вдоль северного борта Артиллерийского оврага (балка Хоба-Дере) (рис. 1) [12]. Поселение Капониры входит в группу поселений и укреплений на северо-восточном углу возвышенности Мекензиевы горы, ограниченном с севера долиной р. Бельбек, в ее нижнем течении, а с востока холмистой низменностью Каралезской долины (рис. 2, 1) [12]. В их число также входят укрепленное поселение Кучук-Бурун в верховьях Камышловского оврага (рис. 2, 2); поселение Йылана в балке Йылана-Дере (рис. 2, 3), ограничивающей Мекензиевы горы с востока, и крепость Сиваг-Кермен, прикрывающую это поселение со стороны Каралезской долины (рис. 2, 3А); поселение Кымыр-Кая у подножия одноименной горы (рис. 2, 4); поселение Верхнесадовое-II на террасе северного склона г. Кунтыймес (рис. 2, 5); поселение Дальние Сосны на безымянном мысу северного склона Мекензиевской возвышенности (рис. 2, 6); поселение Зиянкер на террасе северного борта Бельбекской долины (рис. 2, 7) [12]. По материалам наблюдений, вся группа поселений

объединяется наличием материалов интересующего нас периода – IV–V вв. н.э. Часть из них полностью прекращает свое существование в конце первой трети – середине V в. (Кымыр-Кая, Верхнесадовое-II, Дальние Сосны и Зиянкер). Оставшиеся возрождаются примерно на рубеже VI в. и одновременно гибнут в самом начале VII в. [7, с. 107].

Относительно неплохо отслежены изменения границ поселения Капониры. В излучине северного борта Артиллерийского оврага в III–II вв. до н.э. существовало небольшое поселение, синхронное поселению Верхнесадовое-II, исследованное в 2016–2017 гг. М.И. Тюриным (рис. 2, 8). Новое поселение возникает в первой трети IV в. н.э. уже на плато водораздела Бельбекской долины и Артиллерийского оврага вдоль его северного борта (рис. 3; 4) [12] и, судя по всему, к V в. разрастается до максимальных размеров – около 500 м с востока на запад и около 200 м с севера на юг. В VI в. поселение сокращается до размеров примерно 200×300 м в восточной части ранней территории. Размеры на данный момент даются довольно приблизительно, поскольку оценивались только по разному подъемного материала.

Одной из интересных особенностей поселения Капониры является значительное количество монетных кладов, найденных на его территории и в ближайших окрестностях. По имеющимся отрывочным сведениям, на поселении было найдено 3 или 4 крупных клада, содержащих по 700–900 монет, и один очень большой, содержащий около 1800 монет. Кроме того, было найдено несколько (точное число неизвестно) небольших кладов-кошельков, содержащих от нескольких сотен до несколько десятков монет. Большинство кладов состояло из позднеримских крупных номиналов меди (Æ2).

Все клады достаточно четко делятся на две хронологические группы [7, с. 108–109]. В *первую хронологическую группу* входят клады из монет IV в., скрытые в первой трети V в., о чем говорит уровень их износа в обороте. Два клада данной группы на сегодняшний день уже опубликованы [3; 5, с. 108–109]. Все крупные клады относятся к первой хронологической группе.

Ко *второй хронологической группе* относятся клады медных монет выпуска второй половины V – середины VI в., из которых достоверно известно пять. Два состоят из монет Льва I (457–474), Зенона (474–491), Анастасия (491–518), Юстина I (518–527) и Юстиниана I (527–565), из которых опубликован только один [1]. Третий клад состоял из более чем двух сотен монет одного типа – пентануммиев Анастасия с «эпсилоном» на реверсе [8, s. 34–35, taf. 3, 37–39]. К сожалению, точные параметры этого клада неизвестны. Четвертый клад из 89 монет, включающий херсонесские выпуски Льва I, Элии Верины, Зенона и пентануммиев Юстиниана I с легендой VIC–TOR на реверсе, аналогичен первым двум (еще не опубликован). Пятый клад, состоящий из дека- и пентануммиев в количестве 18 монет VI в. [7, с. 109], был случайно найден в стенке грабительского шурфа на крепости Сиваг-Кермен.

В начале 2009 г. на поселении Капониры был найден еще один клад, относящийся к первой хронологической группе и включающий 71 бронзовую монету, из которых только две младшего номинала (Æ3), остальные – старшего (Æ2) (табл. 1–3) [6]. По всей видимости, указанный клад являлся содержимым кошелька, спрятанного снаружи постройки. Залегал он на глубине около 0,5 м в ямке.

Статистические параметры клада следующие.

По правителям: Константин I (337–350) – 1 экз.; Констанций II (337–361) – 1 экз.; Валент (364–378) – 1 экз.; Грациан (367–383) – 3 экз.; Валентиниан II (375–383) – 4 экз.; Феодосий I (378–395) – 33 экз.; Флакцилла (†386) – 2 экз.; Гонорий (393–423) – 6 экз.; Аркадий (383–408) – 14 экз.

По типу изображений все монеты классического для IV в. варианта: л. с. – бюст правителя в диадеме или шлеме в профиль, вокруг – легенда; о. с. – ростовая фигура императора в каком-либо героическом амплуа, вокруг – девиз, снизу – монетный двор.

Исходя из статистики состава клада, необходимо сделать следующую ремарку. В составе материала, опубликованного С.Г. Демьянчуком, из 15 монет группы – 12 принадлежат Элии Флакцилле. Таким образом, если исходить из статистики соотношения «женских» и «мужских» выпусков, приблизительно одинаковой для подобных кладов, в том числе и публикуемого, получается число приблизительно 1:30–1:35. То есть можно пред-

положить, что материалы С.Г. Демьянчука являются частью, вероятнее всего, крупного клада, содержавшего не менее 350–400 экз.

Уровень стертости монет клада 2009 г. у отдельных экземпляров несколько различается между собой. На этот параметр оказывает влияние, в числе прочего, и качество металла, которое для той эпохи может быть самым разным. В публикуемом кладе, к примеру, сохранность по уровню коррозии весьма далека от идеальной. По этой причине однозначных оценок дано быть не может, поскольку уровень износа не всегда определяется линейной зависимостью от времени выпуска. Основным фактором, влияющим на показатель изношенности монеты, служит срок нахождения в обороте, который может быть индивидуальным для каждого отдельного экземпляра, и носит случайный характер. Представляется возможным утверждать только то, что монеты обращались на руках несколько десятилетий. То есть монеты клада попали в землю не позже середины V в. В пользу этого утверждения говорит и следующее наблюдение. Наиболее поздними по времени монетами, найденными на территории данного поселения, являются пентануммии времени правления Юстиниана I чеканки Херсонеса, в том числе входящие в клады второй хронологической группы. Все монеты этого типа, с которыми автору удалось ознакомиться, происходящие из указанного поселения, были исключительно хорошей сохранности по параметру износа, то есть они попали в землю вскоре после выпуска не позже третьей четверти VI в. Параллельно с ними известны единичные находки монет $\text{Æ}2$ IV в., стертые практически до полной утраты изображений, что свидетельствует: такие экземпляры находились в обращении около 200–250 (\pm) лет. Однако в клады второй хронологической группы стертые монеты IV в. не попадали, самыми ранними в них являются монеты времени правления Льва I (457–474). У монет описываемого клада в основной массе стертые при обращении только самые выступающие детали изображений, что и дает основание сделать выводы об указанном сроке их обращения.

Причины, вызвавшие массовое сокрытие кладов двух упомянутых хронологических групп, остаются пока еще до конца не выясненными, но в обоих случаях они, безусловно, должны были иметь достаточно катастрофический характер. По справедливому замечанию одесского историка И.Н. Шкляева, каждый клад – это чья-то смерть или, по крайней мере, неволя. Для первой хронологической группы такой причиной можно считать события, связанные с Великим переселением народов, последующие волны которого еще могли отражаться в этот период на дальней округе Херсонеса. Клады второй хронологической группы, включающие самые поздние по времени выпуска пентануммии времени правления Юстиниана I (527–565), которые практически не имеют следов износа, скрываются в течение не более десятилетия после верхней даты выпуска. При этом следует упомянуть, что среди находок практически отсутствуют пентануммии с монограммой имени города [8, s. 76, taf. 35, 253].

Таким образом, посредством публикации подобных находок, как из фрагментов мозаики, должна постепенно складываться общая картина не только монетного обращения Юго-Западного Крыма в IV–VI вв., но и общее понимание событий, протекавших в указанном регионе в это время, на что указывала в свое время А.М. Гилевич [2, с. 346]. На данный момент вопрос о причинах массового сокрытия кладов этого периода остается, в целом, открытым.

Одной из косвенных причин, способствовавших массовому сокрытию кладов, содержащих монеты именно IV в., является наличие большого количества этих денег на руках у населения Юго-Западного Крыма. Например, среди монетных находок на Херсонесском городище монеты имперской чеканки IV в. являются одними из самых массовых и уступают лишь литым выпускам X–XIII вв. и пентануммиям VI в. Подтверждением тому также служат находки в значительных количествах монет IV в. на территории святыщ Федюхины высоты и горе Ирита. Все эти памятники связаны, по всей видимости, с политикой империи по осаждению федератов из числа варваров Северного Причерноморья в качестве охраны границ провинций – вопрос, по-прежнему остающийся открытым и требующий разрешения в ходе дальнейших исследований [4].

Источники и литература.

1. Алексеенко Н.А. Клад ранневизантийских монет из окрестностей Севастополя // ХСб. 2003. Вып. XII. С. 339–354.
2. Гилевич А.М. Хронология и топография кладов и коллективных находок херсонесских монет IV–II вв. до н.э. // Археологические вести. 1999. № 6. С. 346–373.
3. Демьянчук С.Г. Клад позднеантичных монет из окрестностей села Верхнесадовое // Сугдейский сборник. 2008. Вып. III. С. 419–424.
4. Ермолова И.Е. Римская империя и федераты в IV веке // Античный мир и археология. 2002. Вып. 11. С. 130.
5. Коршенко А.Н. Крымские клады позднеримских медных монет // Нумизматика и эпиграфика. 2011. Вып. XVIII. С. 108–138.
6. Ступко М.В. Новый клад позднеримских монет из окрестностей Севастополя // III Международный нумизматический Симпозиум «ПриПОНТийский меняла: деньги местного рынка»: тезисы докладов и сообщений. Севастополь, 2014. С. 37–38.
7. Ступко М.В., Филиппенко А.А. Дополнительные материалы к изучению крепости Сиваг-Кермен и поселения Ыылана // Причерноморье. История, политика, культура. Серия А. Античность и средневековье. 2016. Вып. XIX (VI). С. 107–116.
8. Hahn W. Moneta Imperii Byzantini. Band I. Wien: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973. 234 s.
9. Kent J.P.C. The Roman Imperial Coinage. Vol. VIII. The Family of Constantine I. London: Spink and Son Ltd, 1981. 638 p.
10. Pearce J.W.E. The Roman Imperial Coinage. Vol. IX. Valentinian I – Theodosius I. London: Spink and Son Ltd, 1968. 351 p.
11. Robertson A.S. Roman Imperial coins in the Hunter coin cabinet. Oxford: Oxford University Press, 1982. 626 p.
12. <http://warfly.ru/?lat=44.615461&lon=33.529930&z=12> [Электронный ресурс].

References.

1. Alekseenko N.A. Klad rannevizantiyskikh monet iz okrestnostey Sevastopolya // KhSb. 2003. Vyp. XII. S. 339–354.
2. Gilevich A.M. Khronologiya i topografiya kladov i kollektivnykh nakhodok khersonesskikh monet IV–II vv. do n.e. // Arkheologicheskie vesti. 1999. № 6. S. 346–373.
3. Dem'yanchuk S.G. Klad pozdneantichnykh monet iz okrestnostey sela Verkhnesadovoe // Sugdeyskiy sbornik. 2008. Vyp. III. S. 419–424.
4. Ermolova I.E. Rimskaya imperiya i federaty v IV veke // Antichnyy mir i arkheologiya. 2002. Vyp. 11. S. 130.
5. Korshenko A.N. Krymskie klady pozdnerimskikh mednykh monet // Numizmatika i epigrafika. 2011. Vyp. XVIII. S. 108–138.
6. Stupko M.V. Novyy klad pozdnerimskikh monet iz okrestnostey Sevastopolya // III Mezhdunarodnyy Numizmaticheskiy Simpozium «PriPONTiyskiy menyala: den'gi mestnogo rynka»: tezisyy dokladov i soobshcheniy. Sevastopol', 2014. S. 37–38.
7. Stupko M.V., Filippenko A.A. Dopolnitel'nye materialy k izucheniyu kreposti Sivag-Kermen i poseleniya Yylana // Prichernomor'e. Istoriya, politika, kul'tura. Seriya A. Antichnost' i srednevekov'e. 2016. Vyp. XIX (VI). S. 107–116.
8. Hahn W. Moneta Imperii Byzantini. Band I. Wien: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973. 234 s.
9. Kent J.P.C. The Roman Imperial Coinage. Vol. VIII. The Family of Constantine I. London: Spink and Son Ltd, 1981. 638 p.
10. Pearce J.W.E. The Roman Imperial Coinage. Vol. IX. Valentinian I – Theodosius I. London: Spink and Son Ltd, 1968. 351 p.
11. Robertson A.S. Roman Imperial coins in the Hunter coin cabinet. Oxford: Oxford University Press, 1982. 626 p.
12. <http://warfly.ru/?lat=44.615461&lon=33.529930&z=12> [Elektronnyy resurs].

Ступко М. В. Клад позднеримских медных монет из поселения под Севастополем / Ступко М. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 65–79.

Stupko M. V. Treasure of Late Roman coins from the settlement near Sevastopol / Stupko M. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 65–79.

ОБ АВТОРЕ

СТУПКО

Михаил Валериевич

Младший научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».
E-mail: tombdefensor@mail.ru

СТУРКО

Mikhail Valerievich

Associate scientist of the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese».
E-mail: tombdefensor@mail.ru

СОСТАВ КЛАДА¹

Констант (337–350)

01. Л.с. DNCO[NST]ANSPFAVG Бюст императора в диадеме влево;
О.с. FEL TEMP REPARATIO / CON? Император поражает копьем конного врага.
4,7 г; 21×20 мм; 12 ч. (Табл. 1,1) [по: 9, № 88–92].

Констанций II (337–361)

02. Л.с. DNCONSTANTIVSPFAVG Бюст императора в диадеме влево;
О.с. FEL TEMP REPARATIO / SMKГ Император в рост влево, у ног двое пленных.
4,1 г; 20×19 мм; 12 ч. (Табл. 1,2) [по: 9, № 70b].

Валент (364–378)

03. Л.с. DNVALENSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. SECVRITAS REIPVBLICA / CONB Виктория в рост влево с венком.
2,5 г; 16,5×15,5 мм; 3 ч. (Табл. 1,3) [по: 10, № 27b].

Грациан (367–383)

04. Л.с. DN[GRATIA] NVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. SECVRITAS REIPVBLICAE / CONSEГ Император в рост, слева варварский царь.
3,6 г; 21×20 мм; 12 ч. (Табл. 1,4) [по: 10, р. 226, № 54b1].
05. Л.с. DNGRA[TIA] NVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. SECVRITAS REIPVBLICAE / SMNA Император в рост, слева варварский царь.
3,9 г; 21×20 мм; 3 ч. (Табл. 1,5) [по: 10, р. 246, № 27].
06. Л.с. [DNG]RATIANVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. SECVRITAS REIPVBLICAE / CONSC Император в рост, слева варварский царь.
4,1 г; 21,5×20 мм; 3 ч. (Табл. 1,6) [по: 10, р. 226, № 54].

Валентиниан II (375–395)

07. Л.с. DN VALENTINIANVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / •SMHB Император в рост с лабарумом вправо, дифферент *.
5,2 г; 23,5×23 мм; 12 ч. (Табл. 1,7) [по: 10, р. 197, № 24с3].
08. Л.с. DN VALENTINIANVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMHB То же. Дифферент константиновский крест.
4,6 г; 23×21 мм; 3 ч. (Табл. 1,8) [по: 10, р. 197, № 24с1].
09. Л.с. DN VALENTINIANVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNB Император в рост с лабарумом вправо.
6,1 г; 25×23,5 мм; 3 ч. (Табл. 1,9) [по: 10, р. 261, № 44a1].
10. Л.с. DN VALENTINIANVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNS Император в рост с лабарумом вправо.
5,5 г; 23×21,5 мм; 12 ч. (Табл. 1,10) [по: 10, р. 261, № 44a1].
11. Л.с. DN VALENTINIANVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMHB Император в рост с лабарумом вправо.
4,7 г; 23,5×22,5 мм; 3 ч. (Табл. 1,11) [по: 10, р. 190, № 24a1].

Феодосий I (378–395)

12. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MANORVM / SMNA Император в рост на галере, дифферент Т.
5,2 г; 23,5×22 мм; 3 ч. (Табл. 1,12) [по: 10, р. 260, № 40a1].
13. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MANORVM / SMNA Император в рост на галере, дифферент венки.
4,4 г; Ø 22,5 мм; 12 ч. (Табл. 1,13) [по: 10, р. 257, № 25с4].
14. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MANORVM / SMNA Император в рост на галере, дифферент венки.
5,8 г; 22×21 мм; 12 ч. (Табл. 1,14) [по: 10, р. 257, № 25с2].
15. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MANORVM / SMNB Император в рост на галере, дифферент О.
4,8 г; Ø 23 мм; 12 ч. (Табл. 1,15) [по: 10, р. 257, № 25с3].

¹ Фотографии монет в соответствии с нумерацией в составе клада см. в таблицах 1–3.

16. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / SMNГ Император в рост на галере, дифферент венок.
5,6 г; 24,5×22 мм; 4½ ч. (Табл. 1,16) [по: 10, р. 256, № 25с4].
17. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / SMNГ Император в рост на галере, дифферент Т.
5,4 г; Ø 22,5 мм; 3 ч. (Табл. 1,17) [по: 10, р. 260, № 40b2].
18. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / SMNΔ Император в рост на галере, дифферент Т.
5,1 г; 22×21,5 мм; 3 ч. (Табл. 1,18) [по: 10, р. 260, № 40a3].
19. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / SMNΔ Император в рост на галере, дифферент Т.
4,5 г; 23,5×22,5 мм; 12 ч. (Табл. 1,19) [по: 10, р. 260, № 40a3].
20. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / SMNΔ Император в рост на галере, дифферент Т.
5,3 г; 23×22 мм; 12 ч. (Табл. 1,20) [по: 10, р. 260, № 40a3].
21. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / SMNΔ Император в рост на галере, дифферент венок.
4,8 г; Ø 23 мм; 12 ч. (Табл. 1,21) [по: 10, р. 257, № 25с5].
22. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / SMHВ Император в рост на галере, дифферент Т.
4,8 г; 24×23 мм; 3 ч. (Табл. 1,22) [по: 10, р. 197, № 22b1].
23. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / SMHВ Император в рост на галере, дифферент О.
3,6 г; 24×23 мм; 12 ч. (Табл. 1,23) [по: 10, р. 189–190].
24. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / SMHГ Император в рост на галере, дифферент О.
4,5 г; 23,5×22 мм; 3 ч. (Табл. 1,24) [по: 10, р. 189–190].
25. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / SMHА Император в рост на галере.
5,3 г; 24,5×22 мм; 12 ч. (Табл. 2,25) [по: 10, р. 194, № 11b1].
26. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / CONA Император в рост на галере, дифферент венок.
4,0 г; Ø 22 мм; 12 ч. (Табл. 2,26) [по: 10, р. 226, № 52с3].
27. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / CONB Император в рост на галере, дифферент венок.
4,5 г; 23,5×22,5 мм; 12 ч. (Табл. 2,27) [по: 10, р. 226, № 52с4].
28. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / CONB Император в рост на галере, дифферент венок.
5,1 г; Ø 22,5 мм; 12ч. (Табл. 2,28) [по: 10, р. 226, № 52с4].
29. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / CONB Император в рост на галере, дифферент Т.
5,4 г; Ø 22 мм; 3 ч. (Табл. 2,29) [по: 10, р. 233, № 79b2].
30. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / CONГ Император в рост на галере, дифферент венок.
4,9 г; 22,5×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,30) [по: 10, р. 226, № 52с4].
31. Л.с. [DN THEODOSIVS PF AVG] Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. GLORIA RO MA[№]RVM / ASISB Император в рост на галере, дифферент *.
4,8 г; 23×22 мм; 3 ч. (Табл. 2,31) [по: 10, р. 147–155].
32. Л.с. DN THE[ODOSIV]S PF AVG Бюст императора в шлеме вправо;
О.с. [GLORIA] RO MA[№]RVM / ... Император в рост в доспехах на галере.
3,7 г; 24×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,32) [по: 10].
33. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNA Император в рост с лабарумом вправо, дифферент паль-
мовая ветвь.
4,9 г; 24×22 мм; 12 ч. (Табл. 2,33) [по: 10, р. 261, № 44a3].
34. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNE Император в рост с лабарумом вправо.

- 4,8 г; 23×22 мм; 12 ч. (Табл. 2,34) [по: 10, р. 261, № 44b1].
35. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNE Император в рост с лабарумом вправо.
5,4 г; Ø 21,5 мм; 3 ч. (Табл. 2,35) [по: 10, р. 261, № 44b1].
36. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNΔ Император в рост с лабарумом вправо, дифферент Δ.
4,9 г; Ø 23,5 мм; 3 ч. (Табл. 2,36) [по: 10, р. 261, № 44b2].
37. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMKΔ Император в рост с лабарумом вправо, дифферент *.
3,6 г; Ø 21 мм; 3 ч. (Табл. 2,37) [по: 10, р. 245, № 25b4].
38. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMK Γ Император в рост с лабарумом вправо.
5,0 г; 22×20,5 мм; 3 ч. (Табл. 2,38) [по: 10, р. 245, № 25c2].
39. Л.с. DN THEODOSIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI/CONSA Император в рост с лабарумом вправо, дифферент кон-
стантиновский крест.
5,3 г; Ø 22 мм; 3 ч. (Табл. 2,39) [по: 10, р. 233, № 83b2].
40. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSG Император в рост с лабарумом вправо, дифферент кон-
стантиновский крест.
6,7 г; 23×22 мм; 3 ч. (Табл. 2,40) [по: 10, р. 233, № 83c2].
41. Л.с. DN THEODO SIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSE Император в рост с лабарумом вправо, дифферент кон-
стантиновский крест.
5,2 г; 22×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,41) [по: 10, р. 233, № 83a2].
42. Л.с. DN THEODOSIVSPF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANORVM / SMHB Император в рост с лабарумом и державой.
5,1 г; 23×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,42) [по: 10, р. 198, № 27a1].
43. Л.с. DN THEODOSIVSPF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANORVM / SMHG Император в рост с лабарумом и державой.
5,9 г; 21×20 мм; 3 ч. (Табл. 2,43) [по: 10, р. 198–199, № 27].
44. Л.с. DN THEODOSIVSPF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANORVM / CONSE Император в рост с лабарумом и державой.
3,5 г; 22,5×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,44) [по: 10, р. 235, № 88a2].
45. Л.с. DN THEODOSIVSPF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANORVM / CONSE Император в рост с лабарумом и державой.
4,9 г; 22×21 мм; 12 ч. (Табл. 2,45) [по: 10, р. 235, № 88a2].
46. Л.с. DN THEODOSIVSPF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANORVM / SMNA Император в рост с лабарумом и державой.
4,9 г; 23×20 мм; 3 ч. (Табл. 2,46) [по: 10, р. 263, № 46a1].
47. Л.с. DN THEODOSIVSPF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANORVM / CONSA Император в рост с лабарумом и державой.
4,9 г; 20×19 мм; 12 ч. (Табл. 2,47) [по: 10, р. 235, № 88a1].
48. Л.с. DN THEODOSIVSPF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANORVM / SMNA Император в рост с лабарумом и державой.
5,8 г; 20×18 мм; 12 ч. (Табл. 2,48) [по: 10, р. 263, № 46a1].
49. Л.с. DN THEODOSIVSPF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. REPARATIO REIPVB / *RSISC Император в рост, слева варварский царь.
5,1 г; 22×21 мм; 3 ч. (Табл. 3,49) [по: 10, р. 150, № 26a6].
- Элия Флакцилла (†386)
50. Л.с. AEL FLAC CILLA AVG Бюст императрицы в диадеме вправо;
О.с. SALVSREI PVBLICAE / CONE Виктория сидя держит перед собой щит с хризмой
вправо.
6,1 г; 23×21,5 мм; 12 ч. (Табл. 3,50) [по: 11, р. 425, pl. 87,3].
51. Л.с. AEL FLAC CILLA AVG Бюст императрицы в диадеме вправо;
О.с. SALVSREI PVBLICAE / CONE Императрица в рост, справа константиновский крест.
5,3 г; 24×23 мм; 12 ч. (Табл. 3,51) [по: 11, р. 426, pl. 87,7].

Гонорий (393–423)

52. Л.с. DNHNONRIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANRVM / CONSA Император в рост с лабарумом и державой.
4,7 г; Ø 20,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,52) [по: 10, р. 235, № 88a1].
53. Л.с. DNHNONRIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANRVM / CONSA Император в рост с лабарумом и державой, дифферен-
рент *.
5,4 г; Ø 21,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,53) [по: 10, р. 263, № 46с2].
54. Л.с. DNHNONRIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANRVM / ..O. Император в рост с лабарумом и державой, дифферен-
крест.
4,3 г; Ø 21,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,54) [по: 10].
55. Л.с. DNHNONRIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANRVM / SMNE Император в рост с лабарумом и державой, диффе-
рент крест.
5,5 г; 22×20,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,55) [по: 10, р. 263, № 46b2].
56. Л.с. DNHNONRIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANRVM / SMNB Император в рост с лабарумом и державой, диффе-
рент крест.
4,4 г; 21,5×20 мм; 12 ч. (Табл. 3,56) [по: 10, р. 263, № 46b2].
57. Л.с. DNHNONRIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMANRVM / SMKГ Император в рост с лабарумом и державой, диффе-
рент крест.
4,6 г; Ø 21,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,57) [по: 10, р. 246, № 27a3].

Аркадий (383–408)

58. Л.с. DN ARCADIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSE Император в рост с лабарумом вправо, дифферен-
костыльный крест.
4,5 г; Ø 22 мм; 12 ч. (Табл. 3,58) [по: 10, р. 233, № 83a2].
59. Л.с. DN ARCADIVS PF AVGVSTVS Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSG Император в рост с лабарумом вправо, дифферен-
костыльный крест.
5,2 г; 23×21,5 мм; 12 ч. (Табл. 3,59) [по: 10, р. 233, № 83с1].
60. Л.с. DN ARCADIVS PF AVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / SMNB Император в рост с лабарумом вправо, в левой руке дер-
жава.
4,3 г; 21,5×22,5 мм; 12 ч. (Табл. 3,60) [по: 10, р. 261, № 44a1].
61. Л.с. DN ARCADIVS PF AVGVSTVS Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSG Император в рост с лабарумом вправо, в левой руке
державка, дифферен-
константиновский крест.
5,6 г; Ø 22 мм; 3 ч. (Табл. 3,61) [по: 10, р. 233, № 83с2].
62. Л.с. DN ARCADIVS PF AVGVSTVS Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSD Император в рост с лабарумом вправо, в левой руке дер-
жава, дифферен-
костыльный крест.
4,8 г; 23×21,5 мм; 12 ч. (Табл. 3,62) [по: 10, р. 233, № 83b1].
63. Л.с. DN ARCADIVS PF AVGVSTVS Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. VIRTUSE XERCITI / CONSG Император в рост с лабарумом вправо, в левой руке дер-
жава, дифферен-
константиновский крест.
6,6 г; 23×21,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,63) [по: 10, р. 233, № 83с2].
64. Л.с. DN ARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо, над ним венчающая дес-
ница;
О.с. GLORIA ROMANRVM / CONG* Император в рост с лабарумом и щитом.
4,9 г; 23×22 мм; 12 ч. (Табл. 3,64) [по: 10, р. 226, № 53a2].
65. Л.с. DN ARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо, над ним венчающая десни-
ца;
О.с. GLORIA ROMANRVM / CONG Император в рост с лабарумом и щитом.
3,9 г; 23×22 мм; 12 ч. (Табл. 3,65) [по: 10, р. 226, № 53a1].

66. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо, над ним венчающая десница;
О.с. GLORIA ROMAN^oRVM / •SMNB Император в рост с лабарумом и щитом.
6,2 г; Ø 21 мм; 3 ч. (Табл. 3,66) [по: 10, р. 257, № 26-5].
67. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо, над ним венчающая десница;
О.с. GLORIA ROMAN^oRVM / CON[Г] Император в рост с лабарумом и щитом.
5,8 г; 21×20,5 мм; 3 ч. (Табл. 3,67) [по: 10, р. 226, № 53a1].
68. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMAN^oRVM/SMKA Император в рост с лабарумом и державой.
4,5 г; 22×21 мм; 3 ч. (Табл. 3,68) [по: 10, р. 246, № 27a1].
69. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMAN^oRVM / ? Император в рост с лабарумом и державой.
4,8 г; 23×20 мм; 3 ч. (Табл. 3,69) [по: 10].
70. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMAN^oRVM / ALEΔ Император в рост с лабарумом и державой.
4,4 г; 20×19 мм; 12 ч. (Табл. 3,70) [по: 10, р. 302, № 15b3].
71. Л.с. DNARCADIVSPFAVG Бюст императора в диадеме вправо;
О.с. GLORIA ROMAN^oRVM / SMNB Император в рост с лабарумом и державой.
5,2 г; 20×19 мм; 3 ч. (Табл. 3,71) [по: 10, р. 263, № 46b2].

Таблица 1. Фотографии монет из клада (нумерация согласно Приложению 1)

Таблица 2. То же. Продолжение

Таблица 3. То же. Окончание

Рис. 1. Вид на территорию поселения. Аэрофотоснимок 1942 г.

Рис. 2. Ситуационная схема расположения разведанных и госучетных поселений на северо-востоке возв. Мекензиевы горы:

1 – пос. Капониры; 2 – укрепленное поселение Кучук-Бурун; 3 – пос. Йылана; 3а – крепость Сиваг-Кермен; 4 – пос. Кымыр-Кая; 5 – пос. Верхнесадовое-II (Кунтыймес); 6 – пос. Дальние Сосны; 7 – пос. Зиянкер; 8 – пос. Камышловское II (Камышловский мост восточное)

Рис. 3. Схема разведанных хронологических границ поселения Капониры:
1 – границы поселения в IV–V вв.; 2 – границы поселения в конце V – на рубеже VII в.; 3 –
поселение III–II вв. до н.э.; 4 – поселение XVI–XVIII вв.

Рис. 4. Общий вид с юга на центральную часть поселения Капониры